

УДК: 330.13

DOI: 10.5281/zenodo.15072927 <https://zenodo.org/record/15072927>

EDN: JTSVBC

**ДИАЛЕКТИКА СТОИМОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА
(заметки о статье Миропольского Д.Ю.
«Диалектика продукта и дуализм трудовой стоимости»)**

Колганов Андрей Иванович¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

***Ключевые слова:** меновая стоимость, трудовая теория стоимости, процесс воспроизводства, потребление, экономический эффект потребления*

Для цитирования: Колганов А.И. Диалектика стоимости с точки зрения производства в широком смысле слова (заметки о статье Миропольского Д.Ю. «Диалектика продукта и дуализм трудовой стоимости») // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 122-126.

**DIALECTICS OF VALUE FROM THE POINT
OF VIEW OF PRODUCTION IN A BROAD SENSE
(notes on the article by Miropolsky D.Y.
«Dialectics of product and dualism of labor value»)**

Andrey I. Kolganov

Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

***Keywords:** exchange value, labor theory of value, reproduction process, consumption, economic effect of consumption*

For citation: Kolganov A.I. Dialectics of value from the point of view of production in a broad sense (notes on the article by Miropolsky D.Y. «Dialectics of product and dualism of labor value»). Problems in Political Economy. 2025;1(41):122-126.

JEL codes: D46

Нельзя сказать, что исследователи, работающие в русле трудовой теории стоимости, вовсе не обращали внимания на потребительские свойства товара, и изучали лишь проблемы формирования затрат труда при производстве товара, кото-

¹ © Колганов А.И., 2025

рые составляли основу его стоимости. Нет, проблемы потребительной стоимости товара не были обойдены вниманием. Однако потребительские свойства товара всегда рассматривались лишь как предпосылка наличия стоимости у продукта труда, производимого как товар, исходя как будто бы из принципа примата производства. Между тем К. Марксу принадлежит позиция, согласно которой производство в широком смысле слова (в единстве непосредственного производства, обмена, распределения и потребления) первично по отношению к любой из его отдельных составных частей². Поэтому было бы логично поставить вопрос: если непосредственное производство реализует себя в конечном потреблении, если потребление средств производства выступает как производительное потребление, иначе говоря, если производство товара неотделимо от его дальнейшего потребления, то не следует ли выяснить, как вхождение товара в потребление отражается на его стоимости? Кроме того, поскольку, согласно К. Марксу, стоимость товара формируется не в единичном акте производства, а в массовом систематическом воспроизводстве товаров, из этого процесса воспроизводства невозможно изъять такой его элемент, как потребление, и рассматривать формирование стоимости, забывая о его существовании.

Именно этот логичный подход постарался реализовать Дмитрий Юрьевич Миропольский, стремясь развить трудовую теорию стоимости К. Маркса путем выяснения роли потребления в формировании стоимости в ходе процесса воспроизводства товара. От абстрактного положения Маркса, что продукт должен обладать потребительной стоимостью, чтобы быть стоимостью, автор прокладывает путь к решению вопроса о том, а какой именно потребительной стоимостью должен обладать продукт труда, чтобы быть стоимостью? Если совершенно верно положение о том, что абстрактную полезность товара измерить невозможно, и в этой части можно обращаться только к субъективным оценкам, которые не дают ничего для понимания величины стоимости, то иначе обстоит дело с оценкой полезности товара с точки зрения воспроизводственного процесса.

Воспроизводственный подход позволяет рассмотреть производство как непрерывный процесс создания и потребления продуктов. Именно с этой позиции автор предлагает критерий измерения потребительной стоимости, позволяющий определить, будет ли признан данный продукт стоимостью, и какова может быть величина этой стоимости. Потребительная стоимость продукта при таком подходе количественно определяется с точки зрения эффекта потребления – личного потребления (или потребляющего производства), создающего (восстанавливающего) рабочую силу человека или производительного потребления, позволяющего преобразовать данный продукт в другой. Продукт (потребительная стоимость продукта) и затраченный на него труд будут признаны общественно необходимыми в том случае, если полученный в потреблении эффект будет превосходить средние нормальные затраты труда на производство потребляемого товара. Иначе говоря, предмет потребления должен обеспечить восстановление способности работать большее количество часов, чем было затрачено на производство данного предме-

² «Результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление идентичны, а в том, что все они образуют собой части целого, различия внутри единства. Производство господствует как над самим собой во всей противоположности своих определений, так и над другими моментами». (Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857–1858 годов). Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. С. 725).

та. Средство производства, входя в состав создаваемого продукта, должно обеспечивать такие свойства этого продукта, которые будут оцениваться рынком дороже, чем исходные средства производства. При этом нижней границей меновой стоимости продукта, при соблюдении данного условия, будут средние затраты труда на его производство, а верхняя граница может меняться в зависимости от того, какой эффект в потреблении обеспечивает данный продукт.

Кстати сказать, с этой позиции можно объяснить, почему происходит падение стоимости товара при его «моральном старении», даже если затраты на воспроизводство нового товара того же вида остались на том же уровне, что и при производстве устаревшего товара. Если новый товар дает более высокий эффект в потреблении (например, у нового станка выше производительность, а новый холодильник обеспечивает экономию электроэнергии), то старый образец уже не может получить ту же стоимостную оценку, хотя и произведен с такими же затратами труда.

Идея, повторю, многообещающая. К сожалению, автор, вместо углубленной разработки данного вопроса, увлекся в статье выдвиганием целого ряда поспешных, сомнительных и малообоснованных тезисов, которые лишь уведут в сторону от основной задачи.

Приведу лишь несколько примеров из первой половины статьи.

«Началом экономики, с нашей точки зрения, является продукт как процесс производства и потребления. ...Продукт – это не результат производства и не начало потребления; продукт – это сам процесс производства и сам процесс потребления». В обоснование этого утверждения приводятся двухстраничные рассуждения о начале экономики, не имеющие отношения к трактовке продукта именно как процесса.

«Начало экономики относительно. До продукта существовал непродукт, из которого продукт возникает. Следовательно, до продукта как начала экономики не существовало ничего экономического». Экономика имеет дело непосредственно не с производством и его продуктом, а с общественными отношениями по поводу производства и распределения продуктов. Пока нет общественных отношений, нет ничего экономического. Конечно, эти отношения теснейшим образом связаны с процессом производства, но вовсе не тождественны ему. Поэтому экономическое нет не до продукта, а до общественных отношений по его производству.

«Второе требование к началу – всеобщность – означает, что не существует ничего экономического наряду с продуктом». Чтобы утверждать это, надо доказать, например, что категории обмена, распределения или потребления – это не экономические категории, или же, что они целиком покрываются понятием продукта, а не находятся наряду с ним.

«Продукт как результат производства есть лишь одна из форм процесса продукта как целого. Продукт как результат процесса производства тут же вступает в процесс потребления и там превращается в его начало, а затем в собственно процесс и новый результат». Фактически это просто-напросто отождествление продукта производства и процесса производства. Зачем? Ведь это не нужно даже для обоснования дальнейших тезисов статьи. А что же касается «тут же вступает», то внутри предприятия – да, промежуточные продукты чаще всего непрерывно поступают в дальнейшую обработку. А то, что выходит "за ворота"? Что лежит на складах и на полках магазинов?

«Точно также в процессе потребления единичный продукт как результат производства уничтожается, переходя в иной продукт – рабочую силу». Именно так. И уничтожение данного продукта в потреблении есть его конец как результата производства, потому что далее существует уже иной продукт. Здесь налицо качественный скачок, перерыв постепенности. Принимая наличие продукта как результата, автор, тем не менее, мыслит его существование только как непрерывный процесс, отвлекаясь от качественного скачка от одного продукта к другому, равно как и от существования продукта вне процесса производства и потребления. К Маркс, однако, иначе видел диалектику процесса и продукта, а не как их полное слияние в неразличимом тождестве:

«Итак, в процессе труда деятельность человека при помощи средства труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда. *Процесс угасает в продукте*. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, вещество природы, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд соединился с предметом труда. *Труд овеществлен в предмете*, а предмет обработан. То, что на стороне рабочего проявлялось в форме деятельности [Unruhe], теперь *на стороне продукта выступает в форме покоящегося свойства* [ruhende Eigenschaft], *в форме бытия*. Рабочий прял, и продукт есть пряжа»³ (выделено мной – А.К.).

«Таким образом, исходный пункт – это продукт как общественно-определенное производство индивидов, но точно так же исходным пунктом является продукт как общественно-определенное потребление индивидов» – утверждает Д.Ю. Митропольский. Похоже, тут автор приходит к отождествлению категории продукта с категориями производства и потребления. Впрочем, если выше говорилось о тождестве производства и потребления, тогда и это не удивительно. Закономерный вопрос – зачем нам тогда три слова, если производство – это потребление, а продукт – и производство, и потребление?

«К. Маркс понимает товар не как всеобщее и непосредственное начало капитализма, а как особенный результат особенного процесса труда». Нет, Маркс понимает товар именно как «всеобщее и непосредственное начало капитализма». И этому нисколько не мешает тот факт, что товар – это «особенный результат особенного процесса труда». Эта диалектика хорошо разъясняется в концепции конкретно-всеобщего Э.В. Ильенкова: «Всеобщие определения стоимости (закона стоимости) в «Капитале» вырабатываются в ходе анализа одной, и именно исторически первой и потому логически простейшей стоимостной конкретности – прямого обмена одного товара на другой...»⁴. «...Подлинно всеобщее само существует в виде особенного, т.е. как эмпирически наличная, во времени и в пространстве (вне головы человека) данная и в созерцании воспринимаемая реальность»⁵.

«Товар существует наряду с процессом труда и процессом потребления, но, существуя „наряду“, товар не соответствует роли непосредственного и всеобщего начала капитализма» – продолжает Д.Ю. Митропольский. Товар вполне соответствует требованию всеобщности, поскольку в капиталистическом способе производства нет никаких производственных отношений, которые не были бы товарным отношением. А существование «наряду с процессом труда и процессом потребления» нисколько этому помешать не может, ибо труд и потребление – это моменты процесса производства, а не производственные отношения.

³ Маркс К. Капитал, Т. 1. Соч. 2-е изд. Т. 23, с. 191-192.

⁴ Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., Политиздат, 1974. С. 264.

⁵ Там же. С. 266.

«...В продукте в свернутом виде должны содержаться его особенные формы. Одна особенная форма всем хорошо известна – это товар». Товар – это не особенная форма продукта. Это особенная форма общественной формы продукта. А сам продукт – это не общественная форма, не производственное отношение (в отличие от товара, который выступает как вещь с общественными функциями). И, соответственно, в продукте никаких особенных общественных форм в свернутом виде не находится.

«Бесконечный переход отдельных продуктов соединяется в едином продукте». Да, бесконечный переход есть – но одновременно продукты конечны (а не просто множественны, ибо без конечности нет и множественности). Хорошо бы еще объяснить, что это за единый продукт как результат слияния бесконечных процессов перехода отдельных продуктов.

«...Если потребила продукт, а не сожрала добычу, то произвела рабочую силу человека». Чем потребление продукта отличается от пожирания добычи? Без объяснения этого различия данные рассуждения получают логический пробел.

«Мы пошли по второму, более очевидному и легкому пути – определили экономическое количество вообще как стоимость». Маркс не считал этот подход не только очевидным, но и правильным. Маркс считал стоимость свойством только товарной формы продукта, а не «экономическим количеством вообще». Автор считает иначе, но все доказательство своей позиции сводит к утверждению об очевидности и легкости этого пути.

Полагаю, достаточно. Если бы автор сосредоточился на том, что действительно составляет его научный вклад (см. начало данного текста), а не топил этот научный вклад в рассуждениях о том, что продукт – это процесс, что производство тождественно потреблению, а продукт тождественен и производству, и потреблению, что продукт есть начало экономики и т.д., и т.п., то статья только выиграла бы. Надеюсь, что автор все же сосредоточит свои усилия на позитивном развитии своей основной и в целом правильной идеи.

Информация об авторе

Андрей Иванович Колганов – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Andrey I. Kolganov – Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 15.01.2025; одобрена после рецензирования: 10.02.2025; принята к публикации: 14.02.2025.